

**MEKANISME DEGRADASI DAN PERUBAHAN STRUKTUR BERAGAM MATERIAL
POLYVINYL CHLORIDE (PVC) AKIBAT IRADIASI GAMMA: KARAKTERISASI
MENGUNAKAN FTIR DAN ANALISIS VISUAL**

**DEGRADATION MECHANISM AND STRUCTURAL ALTERATION OF DIFFERENT
POLYVINYL CHLORIDE (PVC) MATERIALS UNDER GAMMA IRRADIATION: FTIR AND
VISUAL CHARACTERIZATION**

Haikal Maulana Akbar¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: haikalmakbar83@gmail.com

ABSTRAK

Mekanisme Degradasi dan Perubahan Struktur Beragam Material Polyvinyl Chloride (PVC) akibat Iradiasi Gamma: Karakterisasi Menggunakan FTIR dan Analisis Visual. Polyvinyl chloride (PVC) adalah material yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri, namun sifat fisiknya dapat berubah setelah terpapar iradiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh iradiasi dengan dosis 100 kGy terhadap PVC, khususnya terkait dengan perubahan dimensi, penyusutan, dan morfologi permukaan material. Setelah iradiasi, PVC mengalami dehidroklorinasi, yang mengarah pada pembentukan polien dan crosslinking. Proses ini menyebabkan perubahan pada struktur polimer, termasuk penyusutan material dan peningkatan kekasaran permukaan yang dapat diamati secara kualitatif menggunakan mikroskop cahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iradiasi dapat menyebabkan penyusutan PVC, perubahan morfologi permukaan, serta modifikasi sifat hidrofobitas material, yang berpotensi mempengaruhi aplikasinya dalam kondisi ekstrem. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai efek iradiasi pada PVC dan potensinya untuk aplikasi material dalam lingkungan yang terpapar radiasi.

Kata kunci: Polivinil klorida (PVC), Radiolisis, Iradiasi.

ABSTRACT

Degradation Mechanism and Structural Alteration of Different Polyvinyl Chloride (PVC) Materials under Gamma Irradiation: FTIR and Visual Characterization. Polyvinyl chloride (PVC) is a material commonly used in various industrial applications; however, its physical properties can change when exposed to radiation. This study aims to investigate the effect of irradiation with a dose of 100 kGy on PVC, specifically regarding changes in dimensions, shrinkage, and surface morphology. After irradiation, PVC undergoes dehydrochlorination, leading to the formation of polyenes and crosslinking. This process causes changes in the polymer structure, including material shrinkage and an increase in surface roughness, which can be qualitatively observed using light microscopy. The results show that irradiation causes shrinkage of PVC, changes in surface morphology, and modification of the material's hydrophobic properties, which may affect its applications in extreme conditions. This study provides further insight into the effects of irradiation on PVC and its potential applications in radiation-exposed environments.

Keywords: Polyvinyl chloride (PVC), Radiolysis, Irradiation.

PENDAHULUAN

Polyvinyl chloride (PVC) adalah salah satu jenis polimer yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi di industri, seperti pembuatan pipa, kabel, kemasan dan bahan bangunan. Keunggulan PVC mencakup ketahanan terhadap korosi, sifat mekanik yang baik, dan biaya produksi yang relatif rendah. Namun, material ini memiliki keterbatasan dalam hal stabilitas termal dan radiasi, yang dapat mempengaruhi integritas struktur kimianya ketika terkena lingkungan ekstrem seperti iradiasi gamma. Iradiasi gamma, yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sterilisasi, modifikasi material, dan teknologi nuklir, dapat memengaruhi sifat fisik dan kimia material polimer. Pada PVC, paparan dosis tinggi iradiasi gamma dapat menyebabkan proses degradasi yang melibatkan pemutusan rantai polimer, pembentukan radikal bebas, dan perubahan sifat mekanik maupun optik [1].

Iradiasi, terutama dengan dosis tinggi seperti 100 kGy, dapat menyebabkan perubahan signifikan pada struktur dan sifat fisik PVC. Proses ini menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan-ikatan kimia dalam rantai polimer PVC, yang mengarah pada berbagai fenomena, seperti dehidroklorinasi, crosslinking, dan degradasi. Hilangnya

atom klorin (Cl) dari PVC, misalnya, dapat menghasilkan ikatan rangkap yang meningkatkan mobilitas rantai polimer, yang pada gilirannya dapat mengubah sifat material, termasuk ketahanan terhadap air dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Apabila sistem polimerik disterilisasi menggunakan iradiasi gamma (dosis 25 kGy), struktur molekulnya mengalami sedikit modifikasi, akibat pemutusan rantai dan terjadi ikatan silang [2]. Modifikasi struktur ini kemudian menyebabkan degradasi sifat mekanik material. Masalah ini dapat diminimalkan dengan menambahkan aditif stabilisasi, yang umumnya mengandung logam berat seperti timbal dan kadmium, senyawa organotin, atau bisphenol-A [3].

Degradasi PVC dapat memproduksi gas HCl dan beberapa prekursor radikal, tahap ini merupakan tahap awal dari radiolisis. Pada saat yang bersamaan, PVC akan mengalami perubahan warna dan sifat mekanik. Hilangnya atom klorin mengakibatkan konjugasi rantai polimer melalui proses yang melibatkan produksi radikal. Studi menunjukkan bahwa HCl adalah komponen utama dalam radiolisis bersamaan dengan H₂ dan senyawa lainnya. Pemutusan ikatan C-Cl dan C-H pada PVC merupakan tahap awal dari dekomposisi sehingga menyebabkan produksi gas dan pembentukan poliena sebagai polimer yang mengindikasikan perubahan warna [4].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh iradiasi dengan dosis tinggi terhadap sifat fisik PVC, khususnya perubahan dimensi dan morfologi permukaan yang dapat diamati secara kualitatif menggunakan mikroskop cahaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana proses iradiasi memengaruhi karakteristik material PVC dan potensi aplikasinya dalam kondisi ekstrem.

METODOLOGI

Percobaan ini dilakukan di Laboratorium Kimia Radiasi dan Laboratorium Radiolingkungan Radiokimia Politeknik Teknologi Nuklir. Penelitian ini dilakukan mulai dari Oktober hingga Desember 2024 dengan metode analisis kualitatif.

1. Material

PVC yang digunakan dalam percobaan ini diambil dari beberapa jenis meliputi resin PVC, PVC murni yang diproduksi oleh Sigma-Aldrich dan UPVC yang diperoleh dari pipa yang diproduksi oleh PT. Rucika yang ukurannya dihaluskan menjadi butiran dengan ukuran tidak lebih dari 5mm. Terkhusus sampel UPVC diberi perlakuan pembersihan menggunakan H₂O₂ 3% dan di keringkan. Masing-masing sampel disiapkan 1 gram tiap perlakuan dosis.

2. Irradiasi

Irradiasi dilakukan di Laboratorium Kimia Radiasi, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Sampel dibagi menjadi 5 perlakuan dosis dengan masing-masing perlakuan dibuat 3 replikasi, 0, 10, 25, 50 dan 100 kGy. Teruntuk sampel UPVC dibagi menjadi 3 perlakuan 0, 10, 100kGy. Sampel dimasukkan dalam plastik ziplock sehingga proses iradiasi dianggap berjalan dengan kondisi kedap udara. Sampel diiradiasi menggunakan sumber Co-60 dengan laju dosis 2,3 kGy/jam.

3. Uji Fisik

Pengujian fisik yang dilakukan meliputi uji secara visual dan uji rendam. Masing-masing sampel dilihat menggunakan mikroskop cahaya untuk melihat secara langsung permukaan sampel. Pada uji rendam sampel direndam dalam air untuk melihat karakternya saat terkena air. Mikroskop yang digunakan pada percobaan ini adalah mikroskop cahaya dari Olympus dengan pembesaran 10-40x.

4. Analisis FTIR

Pengamatan menggunakan FTIR bertujuan untuk melihat gugus setelah dilakukannya iradiasi sinar gamma serta mengamati perubahan akibat adanya mekanisme degradasi. Analisis menggunakan metode ATR untuk sampel padatan. Sebelum dianalisa, pH sampel perlu distabilkan pada pH 6,5 – 8 agar tidak merusak modul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Radiolisis

Skema 1. Pembentukan radikal [4].

Reaksi radiolitik diawali dengan pemutusan ikatan C-H dan C-Cl sehingga membentuk radikal seperti yang tertera pada gambar 1. Menurut LaVerne [4], energi ikatan masing-masing adalah 424 dan 326 kJ/mol, sehingga pembentukan atom Cl yang menghasilkan radikal 1 akan lebih dominan karena energi ikatannya lebih lemah. Meskipun tidak ada penentuan secara langsung terkait kekuatan jenis ikatan C-H (R dan β terhadap Cl), Radikal yang terbentuk akibat hilangnya atom H dari gugus metilena radikal akan lebih tidak stabil [5]. Pemutusan rantai juga dapat terjadi pada tingkatan yang lebih rendah sehingga berpengaruh terhadap penurunan berat molekul. Produk kimia radiasi dari reaksi ini sebagian besar merupakan reaksi lanjutan dari pemutusan atom Cl dan H.

Pembentukan gas H₂ dari prekursor atom H terjadi melalui dua mekanisme yaitu kombinasi dua atom H sehingga membentuk H₂ dan melalui reaksi atom H bebas yang memisahkan atom H lain dari PVC induk. Pada jalur pertama lebih sukar dilakukan karena membutuhkan difusi atom H yang mana hal tersebut tidak dominan. Dua jenis gugus donor atom H tersedia dan keduanya akan menghasilkan H₂. Reaksi atom H diperkirakan menghasilkan abstraksi atom Cl untuk membentuk HCl dibandingkan abstraksi atom H untuk menghasilkan H₂ [4-5].

Skema 2. Pembentukan HCl dan radikal alkil

Dalam studi PVC kering, HCl biasanya ditentukan melalui pengukuran tekanan atau volume gas ruang setelah iradiasi. Reaksi yang menghasilkan HCl atau H₂ lebih eksotermik dibandingkan dengan reaksi yang menghasilkan Cl₂, dengan abstraksi radikal hidrogen dari klorin untuk menghasilkan HCl, yaitu reaksi (6), menjadi yang paling eksotermik [6]. Setelah radikal hidrogen dan klorin awal ada dalam sistem, secara termodinamika lebih menguntungkan untuk pembentukan radikal pada rantai utama melalui proses abstraksi radikal, meskipun pemutusan ikatan tetap akan terjadi karena keberadaan radiasi γ berenergi tinggi. Kejenuhan dalam rantai juga muncul pada saat pelepasan HCl. Namun reaksi tersebut memiliki penghalang reaksi yang besar (sekitar 210 kJ/mol untuk pelepasan HCl dari CH₃CHClCH₃) sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya reaksi tersebut [8]. Selain itu, pelepasan HCl melibatkan pemutusan ikatan C-H dan C-Cl secara simultan sehingga membentuk ikatan baru H dan Cl. Reaksi tersebut dapat dimungkinkan terjadi apabila terdapat energi eksternal sehingga berpengaruh terhadap ikatannya.

dalam radiolisis PVC di udara. Hal ini dikonfirmasi oleh perubahan warna awal permukaan polimer yang diiradiasi, dari putih menjadi hitam, akibat akumulasi fragmen kromofor (ikatan tak jenuh, gugus karbonil) dalam struktur polimer yang diiradiasi. Dominasi proses degradasi dibandingkan pengikatan silang rantai polimer juga diamati selama radiolisis PVC dengan elektron yang dipercepat.

2. Uji Fisik

Gambar 1 Penampakan sampel UPVC setelah iradiasi

Dapat dilihat pada gambar 1, sampel UPVC setelah iradiasi mengalami perubahan warna menjadi kuning-kecoklatan. Perubahan warna ini merupakan indikasi adanya perubahan struktur pada PVC. Pembentukan poliena merupakan hal yang melatarbelakangi perubahan warna ini. Poliena terbentuk dari pemutusan Cl dan H sehingga tulang polimer cenderung berikatan konjugasi. Radiolisis PVC menyebabkan terjadinya dehidroklorinasi yaitu pelepasan molekul HCl dari PVC. Poliena merupakan kromofor yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Tidak menutup kemungkinan, radiolisis lanjut memberikan ikatan karbonil atau ikatan rangkap berturut-turut sehingga terjadi perubahan warna yang cukup signifikan. Hal tersebut juga berlaku pada sampel PVC murni, yang mana terjadi perubahan warna pada sampel akibat adanya degradasi struktur. Semakin tinggi dosis, warna semakin gelap akibat semakin banyaknya atom Cl dan H yang lepas menjadi radikal. Pengamatan secara makro diamati melalui gambar 3, terlihat bahwa dibawah mikroskop terlihat sedikit perubahan fisik yang mana selain menjadi bewarna kecoklatan, sampel 100kGy mengalami penyusutan bentuk akibat energi radiasi.

Gambar 2 Penampakan sampel PVC murni setelah iradiasi

Gambar 3. Pengamatan UPVC melalui mikroskop cahaya

Gambar 4. Resin PVC dikontakkan dengan air dan pengecekan pH

Pada pengujian kontak dengan air, resin PVC menunjukkan perilaku hidrofobik pada sampel dengan dosis tertinggi (gambar 4). Pada dosis 0 dan 10kGy menunjukkan PVC mampu kontak dalam air dan basah, kemudian semakin tinggi dosis maka semakin sukar untuk kontak dengan air. Hal tersebut dikarenakan adanya ikatan C-Cl dan C-H yang putus sehingga membentuk ikatan rangkap terkonjugasi C=C yang bersifat lebih non polar karena tidak adanya perbedaan elektronegativitas diantara keduanya. Sifat struktur yang semakin non polar membuatnya semakin sukar untuk terkontak dengan air/pelarut polar [11].

Hal tersebut bersamaan dengan terjadinya penurunan pH pada air yang telah dikontakkan dan diaduk. Perilaku tersebut menandakan adanya asam yang terlepas ke air sehingga menurunkan pH. Asam tersebut adalah HCl yang merupakan salah satu produk dari reaksi radiolisis yang menempel pada PVC. HCl terlepas ke air sehingga membuat suasana asam. Dapat dilihat pada perlakuan 0kGy memiliki pH 6-7 yang cenderung netral, hal ini dapat terjadi karena sifat dari PVC murni cenderung sedikit asam akibat adanya Cl dalam rantainya dan tersuspensi dalam air sehingga akan berpengaruh terhadap nilai pH air. Pada dosis 100kGy memiliki pH 2 artinya semakin besar konsentrasi HCl atau ion radikal Cl yang berikatan dengan air. Semakin tinggi radiasi yang diberikan rantai cenderung mengalami radiolisis sehingga mengakibatkan Cl menjadi radikal dan berikatan dengan air membentuk HCl seperti penjelasan sebelumnya.

3. Analisis FTIR

Gambar 5 Analisis FTIR pada sampel UPVC

Gambar 6 Analisis FTIR pada sampel resin PVC

Gambar 7 Analisis FTIR pada sampel PVC Murni

Dapat dilihat dari ketiga sampel memiliki sedikit kemiripan yaitu pada bilangan gelombang antara 1400-1600 cm^{-1} yang mana pada bilangan gelombang tersebut gugus yang terbaca adalah C double bond ($\text{C}=\text{C}$) yang berada pada gugus poliena sebagai bentuk produk reaksi radiolisis (skema 2). Pembentukan gugus poliena ini juga yang menyebabkan perubahan warna pada permukaan PVC menjadi lebih coklat atau gelap.

Puncak yang muncul pada rentang gelombang 2200–2400 cm^{-1} terdeteksi secara signifikan setelah proses iradiasi gamma. Rentang ini umumnya diasosiasikan dengan ikatan rangkap tiga seperti $\text{C}\equiv\text{C}$ (alkuna) atau $\text{C}\equiv\text{N}$ (nitril), yang tidak lazim terbentuk dalam mekanisme degradasi PVC konvensional. Namun berdasarkan literatur [13], kemungkinan terbentuknya gugus tersebut sangat kecil dan hanya terjadi dalam kondisi ekstrem. Oleh karena itu, kemunculan puncak ini akibat dari tumpang tindih pita serapan yang dihasilkan oleh struktur PVC yang telah mengalami fragmentasi dan pembentukan ikatan silang (crosslinking) secara acak. Proses iradiasi yang intens dapat menghasilkan berbagai produk antara reaktif dan struktur non-reguler yang tidak teridentifikasi sinyal secara khas, sehingga memicu munculnya pada wilayah bilangan gelombang tersebut.

Pada nomor gelombang 500-700 cm^{-1} menunjukkan penurunan puncak yang cukup signifikan seiring dengan peningkatan jumlah dosis pada sampel. Penurunan ini mengindikasikan reaksi dehidroklorinasi sebagai mekanisme radiolisis. Akibatnya konsentrasi gugus C-Cl pada polimer menurun seiring dengan peningkatan dosis iradiasi gamma. Pembentukan ini akan menghasilkan gas-gas Cl dan juga H dalam jumlah kecil sebagai bentuk produk dari mekanisme tersebut. Hal tersebut menyisakan backbone PVC dalam bentuk rangkap dua (poliena) seperti pada skema 1 & 2.

KESIMPULAN

Paparan radiasi gamma terhadap polivinil klorida (PVC) memicu degradasi melalui mekanisme pembentukan radikal bebas, yang kemudian menyebabkan reaksi kimia lanjutan seperti eliminasi gugus klorida dan pembentukan struktur poliena terkonjugasi. Fenomena ini ditandai oleh perubahan visual berupa penggelapan warna material secara bertahap seiring peningkatan dosis iradiasi, sebagai indikator terbentuknya sistem ikatan rangkap dua terkonjugasi. Selain itu, pengujian dalam medium udara menunjukkan penurunan pH, yang mengindikasikan pelepasan senyawa asam seperti HCl sebagai produk samping dari proses radiolisis. Temuan ini mempertegas bahwa radiasi gamma memiliki dampak signifikan terhadap struktur kimia dan sifat fungsional PVC.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Penulis berterima kasih kepada Badan Riset Inovasi Nasional dan Politeknik Teknik Teknologi Nuklir, serta pembimbing Bapak Dr. Deni Swantomo, S. ST., M. Eng. yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Colombani, V. Labed, C. J. Dubien, A. Pe´richaud, J. Raffi, J. Kister, C. Rossi. High doses gamma radiolysis of PVC: Mechanism of Degradation. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B* 265 (2007) 238–244.
- [2] Charlesby A. *Atomic Radiation and Polymers*. New York: Pergamon Press; 1960.
- [3] H. ismet Gökçel, Devrim Balköse, Uğur Köktürk, Effects of mixed metal stearates on thermal stability of rigid PVC, *European Polymer Journal*, Volume 35, Issue 8, P 1501-1508. 1999.
- [4] J. A. LaVerne, E. A. C. Flores, M. S. Araos, and S. M. Pimblott. Gas Production in the Radiolysis of Polyvinyl chloride). *Journal Physics Chemical A*, Vol. 112, No. 15, 3345-3351. 2008
- [5] Benson, S. W. *Thermochemical Kinetics*; John Wiley and Sons, Inc.: New York, 1968.
- [6] S. R. Allayarov et. al. Characteristics and radiolysis behavior of polyvinyl chloride under accelerated proton and γ -irradiation. *Radiation Physics and Chemistry* 201 (2022) 1110436.
- [7] Walling, C. *Free Radicals in Solution*. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1957.
- [8] Robinson, P. J., Holbrook, K. A. *Unimolecular Reactions*, Wiley Interscience, London, 1972, p. 222.
- [9] Salovey, R., Luongo, J.P., Yager, W.A., On the Irradiation of Polyvinyl Chloride. *Macromolecules* 2, 198-200. 1969.
- [10] Boughattas, I., Ferry, M., Dauvois, V., Lamouroux, Ch., Dannoux, P. A., Leoni, E., Balanzat, E., Esnouf, S., Thermal degradation of γ -irradiation PVC I-dynamical experiments. *Polymer Degradation and Stability*. 126, 219-226. 2016.
- [11] Asadinezhad, A.; Lehocký, M.; Sába, P.; Mozetič, M. Recent Progress in Surface Modification of Polyvinyl Chloride. *Materials* **2012**, 5, 2937-2959
- [12] S. Baccaro, V. Brunella, A. Cecilia, L. Costa, γ irradiation of poly(vinyl chloride) for medical applications, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, Volume 208, 2003, Pages 195-198,
- [13] F. F. da Silva, K. A. S. Aquino, E. S. Araujo, Effects of gamma irradiation on poly(vinyl chloride)/polystyrene blends: Investigation of radiolytic stabilization and miscibility of the mixture. *Polymer Degradation and Stability*, Vol. 93, Issues 12, 2008, P. 2199-2203.